

CZU: 343.848:341.211/.214

DOI: 10.5281/zenodo.7352739

REINTEGRAREA SOCIALĂ POST-DETENȚIE. ALGORITMUL INTERVENȚIEI POST PENITENCIARE. COLABORAREA CU ACTORII COMUNITARI

GOREA Diana,

consilier principal de probațiune,
Inspectoratul Național de Probațiune, Biroul de Probațiune Chișinău
ORCID 0000-0003-4921-255X

The reintegration into society of persons released from places of detention is a process in which the whole of society must be involved, because judgment and stigmatization hinder the reintegration process. The purpose of the probation service is to teach and help the offender to live in the community without committing crimes, which is essentially different from penitentiaries where the offender has no contact with the community.

Keywords: probation, process, reintegration, community

Moto: „*Nimeni nu este inutil pe această lume dacă alină povara ce atârnă pe umerii semenilor săi.*” (Charles Dickens)

Introducere

Strategia Națională definește procesul de reintegrare socială ca fiind „o succesiune de etape” în asistența post detenție ce are ca finalitate reintegrarea socială a acestora.

Populația penitenciară a manifestat în ultima decadă o dinamică deosebită din punct de vedere al naturii infrațiunilor comise, statutului social ocupat anterior privării de libertate, nivelului de studii, vârstei. În acest context, identificarea elementelor care stau la baza motivației comportamentului infracțional reprezintă una din variabilele asupra cărora se impune intervenția din perspectivă multidisciplinară. [1, p.10].

Activitatea recuperativă incumbă crearea și dezvoltarea unui cadru de suport comunitar pentru facilitarea reintegrării sociale, prin stabilirea de parteneriate între sectorul public și privat. Colaborarea unităților penitenciare cu instituțiile, autoritățile publice centrale și locale, organizațiile neguvernamentale cu atribuții în domeniul facilitării reintegrării sociale a persoanelor private de libertate se înscrie în liniile directoare ale cadrului internațional și european, acesta furnizând norme, valori și principii cu caracter universal și cu aplicabilitate privind tratamentul beneficiarilor [2, p. 13].

Beneficiile colaborării cu reprezentanții societății civile directe sau indirecte, imediate ori îndepărtate, economice sau spirituale, se constituie de fapt într-o punte de legătură între demersurile sistemului penitenciar de a susține pesoanele condamnate în efortul lor de revenire la normalitate, pe de o parte, și disponibilitatea comunității de a-i prelua, revaloriza, reintegra pe cei excluși din

cauza comportamentului lor antisocial, pe de altă parte [3, p. 270].

Realizarea procesului de resocializare în instituțiile penitenciare este condiționat de personalul implicat în acest proces, de particularitățile personalității deținutului și utilizarea celor mai potrivite programe de educație socială și metode de tratament. Această sarcină devine mai dificilă, atunci când persoana deținută este la o vârstă destul de fragedă, când este în plină dezvoltare fizică, emoțională și morală. O astfel de categorie cum sunt copiii între vârsta de 14-18 ani, dar și tinerii până la 21 ani, necesită o abordare mult mai complexă, ce va include o multitudine de intervenții și implicarea unei echipe multidisciplinare.

Activitatea recuperativă derulată cu persoanele din detenție reclamă crearea și dezvoltarea unui cadru de suport comunitar pentru facilitarea reintegrării sociale, prin stabilirea de parteneriate și colaborarea unităților penitenciare cu instituțiile, autoritățile publice centrale și locale, organizațiile neguvernamentale cu atribuții în domeniul facilitării reintegrării sociale a persoanelor private de libertate. Prin menținerea legăturii persoanelor private de libertate cu mediul de suport și, în sens larg, cu comunitatea, se urmărește, pe de o parte, diminuarea efectelor negative ale detenției, iar, pe de altă parte, implicarea comunității în procesul de reintegrare socială. [1, p.81].

Legătura strânsă între penitenciar și reprezentanții societății civile devine deosebit de importantă pe linia recuperării sociale a individului și poate atenua scopul pe care fiecare deținut îl resimte la punerea lui în libertate, el fiind nevoit să facă față atât unui angrenaj socio-economic nepregătit să-l integreze, cât și prejudecăților la care este supus în societate, toate acestea contribuind la eventuala lui orientare către lumea interlopă și, implicit, către o nouă cale infracțională. De aceea este foarte important ca, pe lângă eforturile de adaptare a individului la mediu, să se urmărească și o adaptare a mediului, astfel încât să-l poată integra pe cel care dorește acest lucru cu sinceritate [3, p. 246-247].

Dincolo de etapa executorie, misiunea specialiștilor din unitatea de detenție transcende zidurile penitenciarului, ținând responsabilizarea și conștientizarea de către comunitate a importanței reintegrării sociale a deținuților și a celor care au executat pedepse privative de libertate, precum și facilitarea asistenței post-detenție, prin reglementarea, asigurarea și accesarea unor servicii sau centre specializate, care să susțină eforturile de reintegrare socială ale foștilor deținuți, cu accent pe exploatarea resurselor din comunitățile de pe plan local. Pe baza acestor considerente, reconfigurarea colaborării interinstituționale vizează asigurarea unui continuum de servicii sociale, intervenții de asistență și consiliere individualizate, sistematice, adaptate nevoilor persoanelor private de libertate sau persoanelor care au executat pedepse privative de libertate, activități ce răspund atât nevoilor specifice etapei de pregătire pentru liberare, cât și etapei post-detenție.

Reintegrarea post-detenție

În procesul de reinscriție profesională a foștilor deținuți intervin o serie de bariere care prin construirea de politici sociale adecvate pot fi adresate. Perioada penitenciară contribuie la scăderea capitalului uman al deținuților. Fie că e vorba de lipsa de capital uman inițială, de întreruperea studiilor sau/și pierderea deprinderilor și abilităților pe perioada detenției, persoanele private de libertate nestimulate în perioada penitenciară pentru autodezvoltare (cursuri, programe de calificare, ateliere practice) își reduc șansele de a se integra cu succes pe piața muncii. [1, p.20].

Deoarece mulți infractori eliberați nu au legături puternice cu familia sau cu comunitatea, se vor întoarce, cel mai probabil, la vechile obiceiuri. Mulți vor comite din nou infracțiuni pentru a se susține financiar, deoarece accesul la servicii sociale, la o casă, un loc de muncă este aproape imposibil. Comunitatea joacă un rol esențial în procesul de reintegrare, iar membrii societății trebuie să găsească un echilibru între frica și neîncrederea cauzată de reînțoarcerea prizonierilor și să le ofere suport social și servicii pentru aceștia [4].

O bună parte din persoanele private de libertate sunt persoane cu nivel scăzut de educație sau fără calificare profesională, acestea fiind și cele mai discriminate pe piața muncii. Perioada penitenciară abordată constructiv poate contribui prin cursuri de calificare la formarea de competențe solicitate pe piața muncii, crescând în acest mod șansele de integrare profesională. [1, p.20].

Respectiv pe mulți dintre ei libertatea îi găsește nepregătiți sufletește, pesimiști în ceea ce privește reinscriția socială, convinși că vor fi etichetați tot restul existenței, cu sentimentul că vor fi depășiți de viață în ciuda eforturilor pe care le vor face [3, p. 245].

Problemele care apar odată cu liberarea din mediul penitenciar vin să se amplifice pe fundalul unor relații proaste cu familia, comunitatea, lipsei actelor de identitate și a unui loc de muncă care să le permită un trai decent etc. Respingerea societății, reticența unor funcționari, etichetarea și marginalizarea de către comunitate/societate forțează persoanele liberate din locurile de detenție să revină în cercul vicios al criminalității [5, p. 4-7].

Astfel că programele de menținere a legăturii persoanei private de libertate cu familia sau rețeaua de suport social pot contribui la menținerea capitalului social pentru perioada de după liberare. De asemenea serviciile specializate de suport post-detenție pot substitui lipsa capitalului social și crește șansele reinscriției socio-profesionale. [1, p.20].

Acceptarea socială și toleranța față de persoanele care provin din grupuri marginale, respectiv persoanele care au fost private de libertate la un moment dat, poate fi realizată doar în contextul în care există o bună cunoaștere a

fundamentelor care stau la baza opiniilor și atitudinilor pe care actorii sociali le obiectivează. [1, p.30].

Existența unei condamnări penale acționează ca fiind cel important factor al marginalizării sociale, importanța acordată acestui aspect de către angajatori fiind mult mai ridicată comparativ cu alte caracteristici atunci când se raportează la contexte de angajare. Deficitul de imagine la nivel social al persoanelor cu antecedente penale constituie un avantaj în viziunea angajatorilor, atunci când au în vedere costurile asociate muncii prestate și posibilele beneficii de imagine pe care compania le-ar putea dobândi ca urmare a angajării acestora [1, p.36].

Toleranța sau acceptarea unei persoane care a fost privată de libertate în proximitatea fizică de la locul de muncă este invers proporțională cu gravitatea faptelor care au stat la baza condamnării persoanelor private de libertate. Astfel, puși în situația de a angaja persoane cu antecedente penale, angajatorii ar accepta să aibă în organizație persoane care au fost condamnate pentru abateri mai puțin grave și manifestă un nivel scăzut de toleranță față de persoane care au săvârșit infracțiuni care pun în pericol siguranța, viața și integritatea persoanelor [1, p.36].

Reprezentările sociale ale persoanelor marginale ca urmare a condamnărilor penale au aproape totdeauna conotații negative, cu excepția situațiilor în care persoanelor marginale le pot fi atribuite argumente de natură medicală sau când este analizat efortul acestora de a se reintegra social, situații în care predomină mai degrabă o atitudine neutră față de aceste persoane.

Eforturile persoanelor marginale de a se reintegra pe piața muncii impun cu necesitate o acțiune conjugată a mai multor categorii de actori sociali care acționează la nivel social. [1, p.36]

Insertia socială a foștilor deținuți prin activarea acestora în piața muncii este un proces complex care necesită voință, eforturi și toleranță din partea tuturor actorilor direct implicați, însă acest proces poate fi facilitat prin sprijinirea angajatorilor de către Stat [1, p.37] .

Respectiv, disponibilitatea de a angaja forță de muncă marginală poate fi stimulată dacă, ar fi oferite o serie de facilități angajatorilor, sub forma diminuării impozitelor, a scutirilor de taxe etc., fapt care atrage atenția asupra dimensiunii pecuniare a procesului de integrare și mai puțin asupra dezideratului de integrare socială a acestor persoane.

Raportat la acțiunile instituțiilor de profil întreprinse cu scopul de a mediatiza relația dintre forța de muncă marginală și angajatori sub forma „bursei locurilor de muncă” se impune cu necesitate creșterea nivelului de notorietate a acestor evenimente, fapt care ar atrage de la sine și o participare mai ridicată a angajatorilor și, implicit, ar crește șansele de inserție pe piața muncii a persoanelor care au fost private de libertate. [1, p.37]

Scopul serviciului de probațiune este de a învăța/ajuta infractorul să trăiască în comunitate fără a comite infrațiuni, lucru ce diferă esențial de penitenciare unde infractorul nu are contact cu comunitatea. În ultimii ani probațiunea în Europa a dezvoltat noi categorii de sancțiuni și programe: de exemplu, programe pentru persoanele dependente de droguri, pentru conducătorii auto ce conduc în stare de ebrietate, monitorizarea/supravegherea electronică etc. Acest lucru demonstrează că probațiunea are posibilitatea de a adopta cercetări și tehnologii moderne și că are o abordare dinamică asupra conceptului de sancționare. [6, p. 4-7] .

Din analiza de mai sus, reiese că reintegrarea în societate a persoanelor eliberate din locurile de detenție este un proces care necesită timp, susținere, motivație, capacitate, oportunități și perseverență din partea tuturor celor implicați, atât al agenților care intervin în schimbare, cât și al persoanei care este transformată, deasemenea în acest proces trebuie să fie implicată întreaga societate deoarece judecata și stigmatizarea pun piedici în procesul de reintegrare.

Rolul sistemului de probațiune este de a participa la înfăptuirea actului de justiție prin acordarea suportului organelor judiciare în individualizarea pedepselor, supravegherea modului de executare a pedepselor neprivative de libertate, reintegrarea socială a persoanelor care au încălcat legea, în scopul reducerii recidivei și creșterii gradului de siguranță socială.

Referințe:

1. LAZĂR, T.-A., BACIU, E.-L. Ghid de bune practici privind incluziunea socială și pe piața muncii a persoanelor private de libertate.
2. Guvernul României (2015) Strategia Națională de Reintegrare Socială a Persoanelor Private de Libertate 2015 – 2019, aprobată prin HG 389/2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 532 din 16 iulie 2015.
3. NEAMȚU, G., STAN, D. Asistența socială, Polirom, Iași, 2005.
4. SPOIALĂ, A. Probațiunea și reintegrarea socială a infractorilor, Cartea Universitară, Bistrița, 2007.
5. MILICENCO, S. Integrarea socioprofesională a persoanelor care și-au ispășit pedeapsa, în: Asistența socială și justiția juvenilă, modalități de integrare și cooperare. Culegere de articole elaborate în baza comunicărilor la Conferința științifică din 22 aprilie, Chișinău, 2005.
6. ZAHARIA, V., HANS-GUNNAR, S., POPA, V. Manualul consilierului de probațiune. Chișinău.

